

WORDLY
KNOWLEDGE

ONLINE KONFERENSIYA

Raxmonova Nilufar Roxatali qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti 2- kurs talabasi

O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMOYONDALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek bolalar adabiyoti namoyondalari, ularning hayot va ijod yo'llari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumki, folklorning boy va rang-barang namunalari yozma adabiyotning paydo bo'lishi va rivojlanishining boy manbai hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, badiiy adabiyotning rivojlanishi jamiyatning umumiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Bolalar adabiyoti yildan-yilga rivojlanib bordi. 30-yillarga kelib u o'zining professional shoir va yozuvchilariga ega bo'la boshladi. Bolalar rassomlari she'riyat (Zafar Diyor, Adham Rahmat, Ilyos Muslim, Shukur Sa'dulla, Mahmud Akilov, Quddus Muhammadiy), Nasr (Majid Fayziy, Hakim Nazir) va Sadriddin Ayniy, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Oybek, Shokir Sulaymon va Elbeklar o'zbek bolalar adabiyoti rivojiga ham o'z hissalarini qo'shdilar.

Kalit so'zlar: Bolalar adabiyoti, pedagogik g'oyalar, o'z-o'zini anglash, she'riyat, bolalar lirikasi, kulgili hikoyalar, kitobxon, nashr, taassurot, rag'bat, so'zlar ohangdoshligi .

O'zbek adabiy tanqidida bolalar o'zbek adabiyoti tarixini o'rganish bo'yicha ko'p ishlar qilindi [Alimov, 1984; Rajabov, 1995; Barakaev, 1994, 2004]. O'zbek bolalar adabiyoti tadqiqotchilari o'z izlanishlarini davom ettirmoqdalar va zamonaviy bolalar adabiyoti rivojlanishining asosiy bosqichlarini ochib bermoqdalar [Barakayev, Ashurov, 2014]. Bolalar lirikasi ham tadqiqot markaziga kiradi [Mirzayeva, 1994; Turayeva, 2015]. Biroq, bolalar lirikasini o'rganish mavzusi dolzarb bo'lib qolmoqda va yangi tadqiqot ob'ektlarini taklif etadi. Yosh avlodning axloqiy rivojlanishini bolalar adabiyoti va she'riyatiz tasavvur qilib bo'lmaydi: "adabiyotni o'qitish jarayonida nafaqat mualliflar tomonidan asarlarga xos bo'lgan dono pedagogik g'oyalarni mohirlik bilan ajratish va ulardan foydalanish, balki ularning yordami bilan o'quvchining o'z-o'zini anglashini shakllantirish juda muhimdir" [Barkova, 2012, 69]. So'nggi yillarda O'zbekistonning bolalar she'riyatini tahlil qilib, bolalar she'riyatining o'ziga xos xususiyati, umuman bolalar adabiyoti singari, uning yoshiga bog'liqligiga e'tibor qaratish lozim. Afsuski, so'nggi yillardagi ba'zi nashrlarda o'quvchilarning yosh toifasi hisobga olinmagan. Yosh xususiyatini hisobga olish kerak, chunki maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun kitoblar nafaqat mazmuni, balki dizayni va dizayni bo'yicha ham yoshga mos kelishi kerak. Yosh toifasi shoirlardan eng yosh kitobxonlar uchun asarlarda ko'proq takrorlash, ritmning tez sur'ati va qisqacha bayon bo'lishini talab qiladi. Ushbu nazariyani klassik shaklda taniqli bolalar shoiri K. Chukovskiy o'z amrlarida shakllantirgan [Chukovskiy, 1963]. Vestno singari, uning birinchi amri – "xalqdan o'rganish – bolalardan o'rganish".

Turg'unboy G'oirov (1904 yilda tug'ilgan).

Mashhur o'zbek hikoyachisi Turg'unboy G'oirov Marg'ilonda tug'ilgan. Kitoblarga bo'lgan muhabbat unga bolaligidan kelgan. Ota-onalar va aka-ukalar savodli odamlar bo'lib, yangi kitobsiz bozordan uyga qaytishmadi. Bolani Navoiy, Fuzuliy va boshqa qalam ustalarining rang-barang bezatilgan asarlari o'ziga jalb qildi. Gaipovlar uyida yangi kitobning paydo bo'lishi alohida voqea bo'ldi.

Turg'unboy G'oirovning otasi Karimjon-aka ertaklarning ajoyib hikoyachisi edi. Uni tinglash uchun ularning uyida nafaqat yosh, balki keksa mahali aholisi ham to'planishdi, ularni hech narsa bilan ajablantirish qiyin bo'lib tuyuldi. Ammo ertaklarni tinglab, ular dunyodagi hamma narsani unutishdi va ertak qahramonlari bilan birgalikda tashvishlanishdi, tashvishlanishdi, xursand bo'lishdi va xafa bo'lishdi.

Bo'lajak yozuvchi onasi bilan amakisiga tez-tez kelib turardi. Ayniqsa, yosh ertakchi kunduz, amakisining qizi "Yoriltosh" ("ochilgan tosh") va "Xurqiz" ("toza qiz") ertaklarining sezgir qalbiga singib ketgan. Kunduz nafaqat yaxshi hikoyachi, balki yumshoq, samimiy ovozga ham ega edi. Turg'unboy qayerda bo'lmasin, u doimo xalq ertaklarini yaxshi biladigan va sevadigan odamlar bilan o'ralgan. U pedagogika kollejining boshqa talabalaridan ko'plab ertaklarni eshitdi. "Ming bir kecha" Sharq ertaklari to'plami, xalq ertaklari, A. S. Pushkin, X. K. Andersen, S. ya.Marshak kabi ertak dunyosining asarlari yosh hikoyachining ishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Xudoyberdi To'xtaboyev

Xudoyberdi To'xtaboyev O'zbekistondagi sevimli bolalar yozuvchisi. U zamonaviy o'zbek bolalar adabiyotida bolalar fantastikasi va detektiv janrlarining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan iste'dodli rassom sifatida tanilgan.

Xudoyberdi To'xtaboyev 1932 yil 17 dekabrda Farg'ona viloyati katta Tagob qishlog'ida tug'ilgan. Bo'lajak yozuvchining bobosi Farg'ona viloyatining boy yer egalaridan biri bo'lgan va otasiga katta meros qoldirgan. X. To'xtaboyevning otasi Sorabuvining qiz do'stiga uylanganida, u yigirma yoshda edi va u o'n olti yoshda edi. Bir yil o'tgach, "ishdan bo'shatish" boshlandi, er-xotinlar Ukrainaga yuborish uchun Qo'qonga yuborildi. Uning otasi merosning ma'lum bir qismidan voz kechdi va shu bilan o'z hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Bu vaqtda kichkina Xudoyberdi tug'ildi. Oila amakisining uyida yashiringan, ammo bir yarim yil o'tgach, otasi hali ham qo'lga olingan va bola va uning rafiqasi oldida u

kaltaklangan. Ammo To'xtaboyevlar oilasi uchun shafqatsiz sinovlar shu bilan tugamadi. "Quloq" ni umumiy qabristonga ko'mish taqiqlangan va qarindoshlari tunda kambag'al otasini yashirincha ko'mishgan. "Quloq" ning rafiqasi sifatida onasi uni Xerson viloyatiga Ukrainaga jo'natmoqchi edi, ammo o'sha kuni kechqurun mehribon va hamdard odamlar uni undan qirq yosh katta odamga uylanishdi. Onasiga uylanib, besh farzandi bo'lgan beva ayol uni surgundan qutqardi. O'shandan beri Xudoyberdi buvisi Robiya bilan yashay boshladi. Robiyaning buvisi savodsiz ayol edi, lekin u juda ko'p qiziqarli ertaklarni bilar edi. Aynan u kelajakdagi hikoyachiga oddiy, dono xalq so'ziga muhabbat uyg'otishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi Jahon urushi paytida buvisining uyida nabiralar soni ko'paygan va u va bobosi bunday bolalarni boqa olmagan. Natijada Xudoyberdi To'xtaboyev bolalar uyida qoldi. Bolalar uyida o'tkazgan vaqt To'xtaboyevning "besh bolali yigitcha" romanida aks etgan.

Yozuvchi Qo'qon pedagogika maktabini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. O'qish paytida u she'rlar yozishni boshladi va shoir bo'lishni orzu qilar edi, o'sha paytda Gafur G'ulom uning buti edi. 1950 yilda Toshkent davlat universitetiga o'qishga kirdi. Bu yerda u Alisher Navoiy, Bobur, Oybek, H. Alimjon, A. Kaxxar asarlarini g'ayrat bilan o'rganmoqda. Universitetni tugatgandan so'ng, u bir muncha vaqt Bag'dod tumanida o'qituvchi, bosh o'qituvchi, maktab direktori bo'lib ishlaydi. 1958 yilda Toshkent shahriga ko'chib o'tdi, avval "Toshkent haqiqati" gazetasida, keyin esa "O'zbekiston ovozi" gazetasida ishladi. O'n to'rt yil davomida ushbu gazetalarda u 300 ga yaqin feletonlarni yozgan. Xudoyberdi Tuxtaboyev bolalarni juda yaxshi ko'radi, u doimo bolalarning qiziqarli, g'ayrioddiy dunyosi va ularning qo'rquvi va quvonchlari, o'yinlari va hazillariga jalb qilinadi. Yozuvchining birinchi kitobi - "sir ochildi" qissasi o'g'il bolalarning mo'jizalar va sirlarga bo'lgan cheksiz ishonchi bilan ichki dunyosini o'rganishdir. "Sariq devni minib" kitobi 1971 yilda Italiyada Rim shahrida bo'lib o'tgan xalqaro bolalar adabiyoti forumida yozuvchiga shon-sharaf keltirdi, kitob Janie Rodari tomonidan eng yuqori baholandi. Bunday e'tirofdan so'ng, ilhomlangan Xudoyberdi Tuxtaboyev yangi

kitob uchun g'ayrat bilan yanglishadi va "sariq devning o'limi" romanini uch qismdan iborat ("o'rtoq polkovnik", "sariq devi ta'qib qilish", "sariq devning oxiri yoki dunyo qanday qilib gul bog'iga aylandi"). Ushbu roman dunyoning 30 tiliga tarjima qilingan, 44 marta qayta nashr etilgan, kitobning tiraji 3.000.000 nusxadan oshgan! Kitob dunyodagi eng ko'p o'qiladigan o'nta bolalar romanlari orasida to'rtinchi o'rinni egallaydi!

Adabiyotlar:

1. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor.- T., O'zbekiston uyushmasi adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006 yil
2. Oyna. Rossiya yozuvchilari O'zbekiston yozuvchilari haqida. -T., Gafur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981 yil
3. Xudoyberdi Tuxtaboyev. Minglab dunyolarni o'zlashtirdim.// Darakchi, № 14, 04/02/2009.
4. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti.- T. "O'qituvchi", 1994 Yil.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.: "Sharq", 1997 Yil
6. Oliy ta'lim me'yoriy nazorat to'plami. T.: "Sharq", 2001 Yil
7. Bar L. B., Ilyin N. D. va boshqalar. badiiy asarni tahlil qilish. - T., O'qituvchi, 1995 Yil
8. Beletskiy A. 19-20 asrlarda rus adabiyotida katta epik shakl taqdiri-M., ma'rifat 1964 yil
9. Braje T. G. epik matnni yaxlit o'rganish. - M., Ta'lim 1964 Yil